

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Содикова Насиба Камбаралиевна

Общеобразовательная школа № 2 Бухарского района

**учитель химии, высшей категории Земля не принадлежит нам – это мы
принадлежим Земле. Мудрость индейцев Сиу**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049506>

Во всем мире экологическое образование в настоящее время рассматривается как важнейшая мера предупреждения экологической катастрофы и является общепризнанным приоритетным направлением педагогических исследований.

Основная цель экологического образования – формирование экологического мышления, на основе активной жизненной позиции.

В настоящее время, вследствие технического прогресса, урбанизации общества, человек перестал ощущать себя и окружающую среду как единое целое в пределах биосферы. Он должен осознать, что его собственное выживание, существование как биологического вида является лишь элементом сохранения жизненных форм на Земле и не может, не подчиняться объективным законам, управляющим биосферой. Диалектическое единство и борьба природы и общества является методологической основой формирования экологического сознания.

Рассматривая цели экологического образования учащихся можно определить различные его уровни:

- 1) экологическое просвещение;
- 2) формирование экологического сознания;
- 3) развитие экологической культуры.

Первый уровень обеспечивает ориентацию учащихся в проблеме и соответствующие правила поведения, второй – предусматривает развитие категориального аппарата мышления учащихся, третий – развитие экологической культуры. Экологическое мышление складывается из комплекса качеств, которые необходимо воспитывать у ребенка: эстетическое восприятие окружающего, чувство прекрасного и прочные естественно-научные знания. Именно поэтому естественные науки – биология, физика, химия – представляют особую важность. Переход экологических проблем в разряд глобальных проблем современности обуславливает необходимость ориентации на достижение третьего уровня – экологической культуры. Экологическое образование имеет межпредметный характер и является непрерывным процессом, осуществляющимся на протяжении всей жизни человека. В основу экологического образования должны быть положены методические подходы, активизирующие самостоятельную познавательную деятельность учащихся. Ведущая роль здесь должна быть отведена активным методам обучения: дискуссиям, ролевым и имитационным играм, исследовательской работе, связанной с решением задач, экскурсиям. Все эти методы, пробуждая мыслительную активность, дают учащимся багаж прочных знаний, приобретенных в результате личного опыта. Дискуссии, деловые игры и другие методы коллективного обучения обогащают также опытом социального общения. Многообразие точек зрения на одну и ту же проблему учит спорить, отстаивать свою точку зрения.

Экологическая культура в условиях школьного образования может формироваться только на основе интегрированного подхода. Механизм интеграции предусматривает изучение экологических проблем в системе «природа – наука – производство – общество – человек», охватывающей все уровни взаимодействия «природа – человек». Такой подход обеспечивает формирование у учащихся целостного восприятия мира. Основной задачей учителя химии является формирование таких понятий, как химический элемент, химическое вещество, химическая реакция и химическое производство. Каждое из названных понятий тесно связано с системой экологических понятий, а именно, с понятиями окружающая среда, живой организм (человек, животное, растение), экологические факторы, экологическая система и биосфера. Параллельно с ними, следует разбирать природоохранные понятия.

В процессе экологического воспитания следует постоянно подчеркивать роль и возможности человека, его влияние на окружающую среду, а также на воспитание личности. Учитель наряду с образовательной задачей на каждом уроке, прямо или косвенно призван решать вопросы воспитательного характера. Он должен систематически формировать экологическое мировоззрение, представляя человека как продукт природы, как систему, находящуюся во взаимодействии с природой, воздействующую на природу и зависящую от природы. Кроме теоретических знаний учитель химии должен формировать практические навыки, используя задачи с природоохранным содержанием, используя химический эксперимент. Если в процессе обучения учащийся научится понимать то, что от человека зависит его настоящее и будущее, сохранность природной среды, здоровье всего общества можно считать, что цель экологического воспитания достигнута.

References:

1. Мишина Е. Ф. «Экологический аспект изучения химических производств // Химия в школе. – 1993 - № 3
2. Шаталов М. А. «О способах решения учебных проблем // Химия в школе. – 2002 - № 8
3. Шаталов М, А., Кузнецова Н. Е, Обучение химии. Решение интегративных учебных проблем: методическое пособие. - М.: Вентана - Граф, 2006
4. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. «Обучение химии на основе межпредметной интеграции: учебно-методическое пособие. - М.: Вентана - Граф, 2008
5. Н. М. Черненко «Обсуждение экологических проблем на уроках химии»// Химия в школе 2009, № 7